

TEORITIZAREA CONCEPTULUI DE MEMORIE ISTORICĂ *The theorization of the concept of historical memory*

CZU: 930.2

DOI: 10.5281/zenodo.19436348

Veronica CHEPTENEORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0762-5049>

Cercetător științific, Institutul de cercetări juridice, politice și sociologice, Universitatea de Stat din Moldova; drd., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România
E-mail: veronicapozneacova@gmail.com

Summary. This article provides a comprehensive analysis of the concept of historical memory and the right to historical memory. It defines and distinguishes related notions such as past, memory, historical memory, individual memory, autobiographical memory, collective memory, the right to historical memory, and the right to be forgotten. The study highlights the importance of conceptual clarity, as the improper use of similar terms often leads to theoretical and practical ambiguities. By systematizing these concepts, the article contributes to the consolidation of a coherent framework for understanding historical memory both as a legal right and as a cultural-identity phenomenon.

Key words: historical memory; collective memory; commemorative practices; right to memory; right to be forgotten; monuments.

În cercetarea privind dreptul la memorie, definirea clară a noțiunilor fundamentale este esențială pentru a asigura coerența și precizia analizelor, dar și pentru a delimita domeniul de aplicare al cercetării. Fără o definire riguroasă a acestor concepte, studiul privind dreptul la memorie riscă să fie ambiguu și să nu poată oferi un cadru teoretic solid pentru analiza dreptului persoanelor și comunităților de a-și păstra și interpreta trecutul. O delimitare clară a noțiunilor asigură o aplicare coerentă a acestui drept în politicile publice, în justiție și în cadrul instituțiilor, care promovează elementele constitutive ale memoriei colective.

În construirea memoriei ca fenomen istoric și social considerăm oportun să începem de la definirea noțiunii de trecut, importante pentru determinarea distincției între memoria colectivă și cea istorică, memoria autobiografică și cea individuală. Michael Oakeshott a formulat patru categorii ale **trecutului**: trecutul ermetic, trecutul amintit, trecutul referențial și trecutul-mesaj. Prima este independentă de capacitatea persoanei de a aminti. Potrivit lui Oakeshott, noi suntem trecutul nostru. Dacă este așa, atunci rezultă că conceptul de trecut încorporează o percepție cosmică, precum și o percepție biologică și psihologică a timpului. Materialul nostru genetic și toate informațiile evolutive pe care le conține sunt incluse în acesta. Trecutul amintit reprezintă percepția personală asupra trecutului, fiind legat de identitatea proprie și bazat pe cunoașterea de sine¹. Trecutul amintit reprezintă o parte a memoriei individuale și se concentrează pe evenimentele personale trăite de individ și organizate într-o narațiune coerentă despre sine. Acesta implică o perspectivă personală asupra trecutului, legată de emoții și de semnificațiile atribuite evenimentelor. Trecutul amintit este diferit de trecutul de referință, care este intenționat². Trecutul de referință reprezintă un

¹ M. Oakeshott, *On History and Other Essays*. Oxford: Blackwell, 1985, pp. 1-44.

² *Ibidem*, pp. 1-44.

reper extern, folosit pentru contextualizare sau comparație, fiind trecutul stabilit prin date istorice, sociale sau culturale, utilizat ca reper în analiza unui subiect. Această categorie de trecut nu este trăită direct de individ, ci mai degrabă învățată, cunoscută sau documentată. Deși poate fi interpretat diferit, trecutul de referință rămâne în general constant, bazat pe fapte externe. Trecutul de referință face parte din memoria colectivă sau istorică. Mesajul trecutului, la rândul său, nu depinde de cunoștințele și amintirile noastre. Acest trecut face parte din patrimoniul social și este o activitate practică³. Mesajul trecutului este suma interpretărilor făcute pe baza documentelor, faptelor și evenimentelor consemnate, fiind folosit pentru a preveni repetarea evenimentelor tragice din trecut. Pentru oameni, mesajul trecutului reprezintă lecțiile extrase din evenimente istorice, tradiții sau obiceiuri transmise între generații, integrând valori morale și culturale, care formează identitatea națională.

Conceptul de **memorie colectivă** a fost elaborat de Maurice Halbwachs, care definește „memoria colectivă” ca fiind o caracteristică a unui grup social ca subiect al memoriei, care este folosită de grup pentru a-și stabili identitatea sau a-și justifica existența. Halbwachs definește memoria colectivă ca un fenomen, care structurează toate societățile umane în ansamblu, făcând parte din cultură, tradiții și structuri sociale. Halbwachs se concentrează pe interconexiunea dintre memoria colectivă și memoria individuală, prima fiind văzută ca o categorie mai largă, ce cuprinde memoriile persoanelor rămânând separată de ei. Ea se dezvoltă conform propriilor sale legi, iar orice memorie individuală, care pătrunde în ea este transformată în cadrul acestei unități, care nu are propria conștiință⁴. Memoria individuală și colectivă sunt plasate în cadre temporale și limite spațiale diferite⁵. După cum scria Halbwachs, „memoria colectivă poate fi fie mai comprimată, fie mai întinsă”⁶.

În cadrul memoriei colective se regăsesc amintirile evenimentelor care sunt semnificative pentru cel mai mare număr de membri ai grupului. Această memorie fundamentală este rezultatul vieții grupului, al dinamismului său sau provine din relațiile cu alte grupuri. Memoria colectivă a unui grup se formează pe parcursul unei lungi perioade de timp, fiind independentă de experiențele personale ale membrilor grupului, care au trăit aceste evenimente, fiindcă amintirile fiecărei persoane sunt distincte.⁷ În timp ce memoria colectivă este cultivată și dezvoltată într-un anumit grup de oameni, persoanele, ca membri ai grupului, sunt cele care sunt capabile să își aducă aminte despre evenimentele trăite și pot memora cele comunicate de alți participanți la aceste evenimente. Deși memoria colectivă și cea individuală se intersectează, membrii grupului le percep diferit în dependența de experiența personală. Halbwachs susținea că amintirile reprezintă una dintre punctele de vedere asupra memoriei colective, care poate fi schimbată în aceeași măsură ca și poziția persoanei⁸.

Halbwachs considera că memoria colectivă reprezintă baza identității unui grup, care modelează și remodelează memoriile colective, adaptându-le la situație. Conflictele și inte-

³ Adam Czarnota, *Law as Mnemosyne and as Lethe: Quasi-Judicial Institutions and Collective Memories*, in: Christodoulidis, and Veitch, 2001, pp. 115-128.

⁴ M. Halbwachs, *The Collective Memories*. New York: Harper & Row Publishers Inc., 1980, p. 51.

⁵ Adam Czarnota, *Law as Mnemosyne and as Lethe: Quasi-Judicial Institutions and Collective Memories*, pp. 115-128.

⁶ M. Halbwachs, *The Collective Memories*. New York: Harper & Row Publishers Inc., 1980, p. 51.

⁷ Adam Czarnota, *Law as Mnemosyne and as Lethe: Quasi-Judicial Institutions and Collective Memories*, pp. 115-128.

⁸ M. Halbwachs, *The Collective Memories*, p. 48.

rețele sociale sunt exprimate în memoria colectivă și, în același timp, reconstruiesc memoria colectivă. Memoria colectivă nu este neschimbată în timp, ci reprezintă un organism viu⁹.

Considerăm oportun să definim legătura dintre memoria colectivă și memoria istorică. **Memoria istorică**, ca categorie valorică, concretizează identitatea de grup prin păstrarea și punerea la dispoziție a informațiilor despre trecutul unei societăți, care contribuie la păstrarea în memorie a unității, unicității și destinului comun al mai multor indivizi și grupuri care o compun¹⁰. Participând la procesele de reconstrucție și deconstrucție a trecutului istoric, memoria istorică acționează ca un mecanism, care contribuie la formarea identității unei societăți, fiind o construcție instituționalizată, formalizată, obiectivată, care este transmisă sub forma unei narațiuni coerente în patrimoniul societății de către purtători de memorie¹¹.

Halbwachs a definit și legătura dintre memoria colectivă și memoria istorică, introducând conceptul de „**memorie împrumutată**”. Filosoful a definit fenomenul de rememorare a unor evenimente, care nu au fost trăite de persoanele respective, ci cunoscute de ei ca fiind „memorie împrumutată”, care se formează prin educație, lectură sau discuții, însă nu este formată de persoană. Halbwachs menționa: „De-a lungul vieții mele, comunitatea mea națională a fost spectatorul mai multor evenimente despre care spun că „mi le amintesc”, dar pe care de fapt le cunosc doar din ziare și din mărturiile participanților direcți. Aceste amintiri ocupă un anumit loc în memoria națională, deși eu personal nu am fost martorul lor. Evocând aceste evenimente, trebuie să mă bazez în întregime pe relatările altora, pe o memorie, care nu este a mea și nu este bazată pe amintirile mele, dar este o sursă pe care vreau să o repet. De regulă, nu știu despre aceste evenimente mai mult decât pot să știu despre evenimente, care au avut loc cu mult timp înainte să mă nasc. Port bagajul amintirilor istorice apărute prin conversații și lecturi. Și aceasta rămâne o memorie împrumutată, ci nu a mea. Aceste evenimente au avut un impact profund la nivel național nu numai pentru că au schimbat instituțiile, ci și pentru că tradiții continue să trăiască în regiunea, provincia, partidul politic, profesia, clasa, familiile și indivizii, care au în cadrul acestora. Pentru mine, acestea sunt concepte, simboluri, pe care mi le imaginez, dar nu mi le pot aminti”¹².

Memoria individuală reprezintă un ansamblu de amintiri, cunoștințe și experiențe ale unei persoane, care includ atât amintiri conștiente (explicite), cât și inconștiente (implicite). Ea acoperă toată gama de informații stocate în mintea individului¹³, de la evenimente cotidiene la cunoștințe generale. Aceasta include o gamă largă de amintiri, cum ar fi cele legate de abilități învățate (memoria procedurală), evenimente de zi cu zi (memoria episodică) și informații generale (memoria semantică). Unele părți ale memoriei individuale pot fi greu accesibile sau pot rămâne sub conștient, de exemplu, reflexele sau deprinderile învățate. Amintirile din memoria individuală nu sunt neapărat organizate într-o poveste coerentă și pot fi fragmentate sau dispersate.

⁹ Adam Czarnota, *Law as Mnemosyne and as Lethe: Quasi-Judicial Institutions and Collective Memories*, pp. 115-128

¹⁰ Л.Б. Гапоненко, *Конструирование национальной идентичности в контексте политики памяти*, in: Научный журнал «Дискурс-Пи». 2020. № 3 (40), pp. 40-53.

¹¹ Андрей Валерьевич Скоробогатов, and Скоробогатова Анна Ильдаровна. *Право на историческую память в системе прав человека*, in: Пролог: журнал о праве, no. 2 (42), 2024, pp. 7-18. doi:10.21639/2313-6715.2024.2.1, <https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-istoricheskuyu-pamyat-v-sisteme-prav-cheloveka>

¹² M. Halbwachs, *The Collective Memories*. New York: Harper & Row Publishers Inc., 1980, p. 52

¹³ Martin A. Conway, *Memory and the Self*. Journal of Memory and Language, Vol. 53, No. 4, 2005, pp. 594-628.

Memoria autobiografică se referă la ansamblul de amintiri și experiențe personale ale unui individ, care formează o narațiune coerentă despre sine și despre viața sa. Ea nu este doar un depozit de amintiri, ci o structură activă și dinamică care ajută individul să înțeleagă cine este, cum a ajuns în punctul în care se află și ce semnificație au evenimentele trăite. Memoria autobiografică este construită sub forma unei povestiri despre sine, cu un început, mijloc și sfârșit, chiar dacă aceasta poate fi reinterpretată în timp. Aceasta se bazează pe trăirile și perspectivele individuale ale persoanei¹⁴, de aceea amintirile pot fi influențate de emoții, preferințe și percepții. Cu toate acestea, nu toate evenimentele din viața unei persoane sunt reținute în memorie. Cele mai importante, semnificative sau plăcute momente sunt mai ușor de amintit, în timp ce altele pot fi uitate sau reprimite. Memoria autobiografică este crucială pentru formarea și menținerea identității personale, oferind o senzație de continuitate și de înțelegere a propriei existențe. În timp ce memoria individuală cuprinde întreaga gamă de experiențe și cunoștințe ale unei persoane, memoria autobiografică se concentrează pe amintirile semnificative și pe construirea unei narațiuni coerente despre sine. Memoria autobiografică este o parte activă a memoriei individuale, dar cu un rol special în formarea identității și în înțelegerea personală a trecutului.

Cercetătorul Adam Czarnota menționa că Halbwachs a făcut o distincție între memoria autobiografică și cea istorică. O persoană poate invoca memoria istorică, însă memoria autobiografică rămâne mai importantă. Astfel, memoria istorică reprezintă un element din exterior¹⁵. Halbwachs menționa că istoria reprezintă, de fapt, un cimitir „supraaglomerat” în care trebuie găsit în permanență spațiu pentru noi pietre funerare¹⁶. În acest context, distincția principală între memoria istorică și cea autobiografică constă în faptul că memoria istorică acoperă o perioadă mai lungă de timp decât cea autobiografică. În același timp, ea reprezintă trecutul într-o formă foarte comprimată. În comparație cu aceasta, memoria individuală este mult mai bogată și se caracterizează prin consistența sa¹⁷. Potrivit lui Halbwachs, „memoria noastră nu se bazează cu adevărat pe istoria învățată, ci pe istoria trăită”¹⁸. Astfel, istoria trăită formează memoria colectivă. Pentru o astfel de istorie, prezentul este mult mai important decât trecutul. Rolul trecutului pentru istorie este întotdeauna reinterpretat în funcție de prezent¹⁹: „... istoria trăită este în mod clar diferită de istoria scrisă; ea are tot ceea ce este necesar pentru a reproduce un cadru viu și natural pe baza căruia gândirea noastră păstrează și reproduce imaginea trecutului”²⁰. Cu toate acestea, trecutul este prezent în istoria vie. Timpul social include rememorarea trecutului, care există în prezent. Halbwachs menționa „Istoria nu este nici întregul trecut, nici rămășițele sale izolate. Dincolo de istoria scrisă, există istoria vie, care se păstrează și se reînnoiește în timp, permițând renaștere a ceea ce părea să fi dispărut. Dacă nu ar fi așa, ce drept am avea să vorbim de memorie colectivă?”²¹

Memoria individuală și cea colectivă diferă în ceea ce privește amploarea și calitatea. Acest lucru implică caracterul instituțional al memoriei colective. Instituțiile selectează,

¹⁴ David C. Rubin, *Autobiographical Memory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, 300 p.

¹⁵ Adam Czarnota, *Law as Mnemosyne and as Lethe: Quasi-Judicial Institutions and Collective Memories*, pp. 115-128.

¹⁶ M. Halbwachs, *The Collective Memories*, p. 52.

¹⁷ Adam Czarnota, *Law as Mnemosyne and as Lethe*, pp. 115-128.

¹⁸ M. Halbwachs, *The Collective Memories*, p. 57.

¹⁹ Adam Czarnota, *Law as Mnemosyne and as Lethe*, pp. 115-128.

²⁰ M. Halbwachs, *The Collective Memories*, p. 69

²¹ *Ibidem*, p. 64.

sistematizează și reproduc memoria colectivă. Instituțiile sunt ele însele parte a memoriei colective, pe care o reprezintă în diferite aspecte, în funcție de sarcinile, funcțiile și organizarea lor structurală. Una dintre aceste instituții este dreptul, ca parte a memoriei colective într-un sens mai larg. Instituțiile juridice și dreptul se bazează pe memorie, însă dreptul lucrează cu memoria individuală și există foarte puține situații, în care este prezentă o legătură directă cu memoria colectivă²².

Halbwachs a subliniat rolul important al dreptului și al instituțiilor juridice în raport cu memoria colectivă. Constituțiile, dreptul și hotărârile judecătorești fac parte integrantă din memoria colectivă a grupurilor sociale²³. Memoria colectivă este protejată în cadrul legislației memoriale, care acționează ca un mijloc de construire a identității naționale²⁴. Legislația memorială reprezintă o expresie a comunicării verticale, fiind o manifestare a politicii de stat în domeniul memoriei colective. În același timp, **dreptul la memoria istorică** reprezintă rezultatul convențional al comunicării juridice orizontale, în procesul căreia se construiește dreptul istoric, necesar nu numai pentru identificarea temporală a individului, ci și pentru asigurarea securității în lumea modernă²⁵.

Dreptul la memorie istorică poate fi definit ca dreptul la o imagine simbolică a trecutului, încorporată într-un set de acțiuni și practici sociale, care pune la dispoziție forme de reprezentare publică a permanenței sale. Dreptul la memorie istorică reprezintă un drept inalienabil al omului. În prezent, însă, acest drept nu este consacrat direct nici în dreptul național, nici în cel internațional. Pe de o parte, dreptul la memorie istorică poate fi considerat un aspect subiectiv al legislației memoriale, adică o reflectare în conștiința și comportamentul indivizilor a acelor valori și norme, care sunt formulate în legislația privind memoria istorică. Dreptul la memorie istorică, ca și legislația memorială, vizează identificarea socială a individului și are un caracter constructiv, reflectând orientările valorice ale comunității cu care individul se identifică și din care face parte. Pe de altă parte, dreptul la memorie istorică reprezintă o expresie axiologică a capacității unei persoane de a analiza realitatea istorică. Imaginea trecutului formată în conștiința unei persoane nu va fi o reproducere a realității trăite de aceasta²⁶. Datorită particularităților psihicului uman, ea va include, în primul rând, acele evenimente care au avut o semnificație pozitivă pentru individ sau a căror depășire a condus la un rezultat pozitiv.²⁷ În cazul înțelegerii trecutului social, orientările valorice ale comunității cu care individul se identifică vor fi de o importanță majoră. În acest caz, este posibil ca trecutul să fie perceput fie ca o „traumă”, fie ca o „faptă eroică”²⁸.

²² Adam Czarnota, *Law as Mnemosyne and as Lethe: Quasi-Judicial Institutions and Collective Memories*, pp. 115-128

²³ *Ibidem*, pp. 115-128

²⁴ N. Korosov, *Memory Laws. Memory Wars. The Politics of the Past in Europe and Russia*. New York: Cambridge University Press, 2018, p. 21.

²⁵ Андрей Валерьевич Skorobogatov, and Skorobogatova Анна Ильдаровна. *Право на историческую память в системе прав человека*, in: Пролог: журнал о праве, no. 2 (42), 2024, pp. 7-18. doi:10.21639/2313-6715.2024.2.1 <https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-istoricheskuyu-pamyat-v-sisteme-prav-cheloveka>

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Е.В. Рягузова, *Память Другого или другая память: социально-психологический анализ коммеморативных практик*, in: Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19, вып. 1, pp. 61-68.

²⁸ U. Belavusau, *Rule of law and constitutionalisation of memory politics in Hungary and Russia*, in: *Rule of Law in Crisis: Constitutionalism in a State of Flux* / M. Belov (ed.). London: Routledge,

Dreptul la memorie istorică poate fi văzut ca dreptul unei persoane, în calitate de membru al unei anumite societăți, de a păstra, interpreta și prezenta din nou cunoștințe, opinii, evaluări, credințe și percepții despre evenimente, fenomene și procese din trecut, care sunt valoroase pentru conservarea, dezvoltarea progresivă și funcționarea eficientă a societății moderne, cu care individul se identifică.

În funcție de componența subiectului, dreptul la memorie istorică poate fi clasificat în individual și colectiv. În primul caz, ne referim la reflectarea și evaluarea faptelor, evenimentelor și numelor istorice în conștiința unui individ. În al doilea caz, vorbim despre explicarea retrospectivă a reflecției intersubiective a dezvoltării și funcționării societății în cadrul continuumului spațiu-timp. Statul, în calitate de reprezentant legitim al societății, prin intermediul legislației memoriale, nu numai că construiește cadrul oficial ale memoriei și stabilește responsabilitatea pentru încălcarea acestora, dar stabilește și garanții pentru realizarea dreptului la memorie istorică. Realizarea acestui drept poate avea loc sub formă de narațiune, propagandă monumentală, practici comemorative de natură ceremonială și rituală și legislație memorială. Dreptul la memorie istorică este cel mai important mijloc de identificare socială a unui individ.²⁹

Într-o anumită măsură, dreptul la memorie istorică se corelează cu **dreptul la adevăr**, care a apărut în dreptul internațional umanitar la mijlocul anilor 1970 și se referă la dreptul individului și al societății de a cunoaște adevărul cu privire la evenimentele din trecut referitoare la crime grave, precum și la circumstanțele și cauzele, care au condus la acele crime ca urmare a unor încălcări masive sau sistematice³⁰. Cu toate acestea, dreptul la memorie istorică este mult mai larg, incluzând nu numai aspectele victimizante ale trecutului, ci și aspectele eroice³¹.

În contextul analizei dreptului la memorie istorică considerăm oportun să definim **politica de memorie**. În literatura de specialitate, care examinează politica de memorie se întâlnesc mai multe temeni, precum „politica istoriei”³², „politica trecutului”³³, „politica

2022, p. 16, pp. 87-107.

²⁹ Андрей Валерьевич Скоробогатов, and Скоробогатова Анна Ильдаровна. *Право на историческую память в системе прав человека*, in: Пролог: журнал о праве.

³⁰ G. Baranowska, A. Gliszczynska-Grabias, *Right to Truth” and Memory Laws: General Rules and Practical Implications*, in: Polish Political Science Yearbook, 2018, vol. 47 (1), pp. 97-109. DOI: 10.15804/ ppsy2018107.

³¹ Андрей Валерьевич Скоробогатов, and Скоробогатова Анна Ильдаровна. *Право на историческую память в системе прав человека*, in: Пролог: журнал о праве, no. 2 (42), 2024.

³² M.O. Heisler, *The political currency of the past: History, memory, and identity*, in: The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2008. Vol. 617, N 1, pp. 14-24; P. Torsti, *Why do history politics matter? The case of the Estonian Bronze Soldier*, in: The Cold War and Politics of History / Ed. by J. Aunesluoma, P. Kettunen. Helsinki: Edita Publishing Ltd., 2008, pp. 19-35; А.И. Миллер, *Историческая политика в Восточной Европе начала XXI века*, in: Историческая политика в XXI веке / под ред. А. Миллера, М. Липман. М.: Новое литературное обозрение, 2012, pp. 7-32.

³³ Art D. *Politics of the Nazi Past in Germany and Austria*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 231 p.

memoriei”³⁴, „memoria colectivă/socială”³⁵, „memorie istorică”³⁶, „utilizarea politică a istoriei”³⁷, „regimul memoriei”³⁸, „culturi ale memoriei”³⁹, „jocuri de memorie”⁴⁰.

Cercetătoarea O.Y. Malinova, analizând **politica trecutului**, menționa că politica nu lucrează cu trecutul (pentru că este ceva ce nu mai există), ci cu percepțiile sociale ale trecutului. Politica nu se ocupă de istorie ca o reconstrucție sistematică a trecutului bazată pe o evaluare și analiza critică, ci de memorie colectivă, și anume cunoștințe culturale despre trecut împărtășite de către populație, care se bazează pe diferite surse și se caracterizează prin natură lor incompletă și selectivă⁴¹.

La promovarea unei interpretări ale trecutului colectiv, politicienii nu acordă atenție formării unui anumit concept al trecutului: ei caută să își legitimizeze propria putere, să își justifice deciziile, să mobilizeze electoratul, să consolideze solidaritatea de grup, să demonstreze eșecul adversarilor, să dobândească resurse materiale și organizaționale etc. Prin

³⁴ Н.Е. Копосов, *Память строгого режима. История и политика в России*. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 320 с.; В.А. Ачкасов, *«Политика памяти» как инструмент конструирования постсоциалистических наций*, in: Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. Т. 16, № 4 (69), pp. 106-123.

³⁵ K.E. Smith, *Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory during the Yeltsin Era*. Ithaca etc.: Cornell University Press, 2002. XI, 223 p.; J.-W. Müller, *Introduction: The power of memory, the memory of power and the power over memory*, in: *Memory and Power in Post-War Europe. Studies in the Presence of the Past* / Ed. by J.-W. Müller. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 1-35; J.V. Wertsch, *Blank Spots in Collective Memory: A Case Study of Russia*, in: *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. 2008. N 617, pp. 58-71; M. Mälksoo, *The Memory Politics of Becoming European: The East European Subalterns and the Collective Memory of Europe*, in: *European Journal of International Relations*. 2009. Vol. 15, N 4, pp. 653-680.

³⁶ C.P. Boyd, *The Politics of History and Memory in Democratic Spain*, in: *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. 2008. N 617, pp. 133-148; J. Winter, *Historical Remembrance in the Twenty-First Century*, in: *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. 2008. N 617, pp. 6-13.

³⁷ M. Kangaspuro, *The Victory day in history politics, Between utopia and apocalypse. Essays on social theory and Russia* / Ed. by E. Kahla. Jyväskylä: Bookwell, 2011, pp. 292-304.

³⁸ *Power and the Past. Collective Memory and International Relations* / Ed. by E. Langenbacher, Y. Shain. Washington: George Town University Press, 2010, pp. 13-49; E.-C. Onken, *The Baltic States and Moscow's 9 May Commemoration: Analyzing Memory Politics in Europe*, in: *Europe-Asia Studies*. 2007. Vol. 59, N 1, pp. 23-46; *Twenty Years After Communism: The Politics of Memory and Commemoration* / ed. by M. Bernhard, J. Kubik. Oxford: Oxford University Press, 2014. XVIII, 362 p.

³⁹ А. Никжентайтис, *Модели памяти и культурных воспоминаний: Польша, Литва, Россия, Германия*, in: Слово.ру: Балтийский акцент. 2012. № 3, pp. 17-32; Т. Журженко, «Общая победа»? «Чужая война»? Национализация памяти о Второй мировой войне в украинско-российском приграничье, in: Пути России. Историзация социального опыта. М.: Новое литературное обозрение, 2013. Т. 18, pp. 93-125.

⁴⁰ G. Mink, *Between Reconciliation and the Reactivation of Past Conflicts in Europe: Rethinking Social Memory Paradigms*, in: *Czech Sociological Review*. 2008. Vol. 44, N 3, pp. 469-490. G. Mink, L. Neumayer, *Introduction*, in: *History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe: Memory Games* / Ed. by G. Mink, L. Neumayer. Basingstoke etc.: Palgrave Macmillan, 2013, pp. 1-20.

⁴¹ Ольга Юрьевна Малинова, *Политика памяти как область символической политики*, in: МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. 2019. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-pamyati-kak-oblast-simvolicheskoy-politiki> (consultat 19.02.2025).

urmare, nu toate cazurile de utilizare politică a istoriei pot fi descrise în termeni de „politică istorică” sau „politică memoriei”. Astfel, utilizarea politică a trecutului reprezintă o noțiune cea mai largă și descrie orice practică de referire la trecutul istoric într-un context politic, indiferent dacă aceasta formează sau nu o strategie coerentă⁴².

Termenul „**politică istorică**” a apărut în anii 1980 în Germania, apoi în anii 2000 în Polonia, definind politică, care apelează la trecutul. Conform definiției date de A. Miller, politica istorică reprezintă o configurație specială de metode, care implică „utilizarea resurselor administrative și financiare ale statului în domeniul istoriei și politicii de memorie în interesul elitei conducătoare”⁴³. Prin urmare, politica istorică reprezintă o parte a politicii memoriei, care se referă la activitățile autorităților statului, privind aprobarea unor concepte despre trecutul colectiv și formarea infrastructurii culturale, politicii educaționale și adoptarea reglementărilor legislative⁴⁴.

În altă ordine de idei, menționăm că dreptul la memorie se corelează cu dreptul de a fi uitat. B.N. Sereda și M.Yu. Sereda corelează introducerea **dreptului de a fi uitat** „cu necesitatea de a stabili restricții privind difuzarea ulterioară a informațiilor cu caracter personal, care au devenit publice în trecut, în cazul în care acestea pot aduce atingere drepturilor și intereselor legitime ale persoanei”⁴⁵. În cadrul principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, dreptul de a fi uitat corespunde în primul rând principului prelucrării selective a datelor cu caracter personal, care limitează conținutul datelor prelucrate și durata de stocare a acestor date⁴⁶. Principiul prelucrării selective a datelor cu caracter personal, precum și dreptul persoanei vizate de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor au fost consacrate în art. 5, 8 din Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981⁴⁷. La rândul său, Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date⁴⁸ a introdus dreptul persoanei vizate la opoziție justificată, la prezentarea căreia operatorul este obligat să înceteze prelucrarea datelor respective (art. 14). Astfel, dreptul de a fi uitat reprezintă dreptul persoanei, a cărei date personale sunt prelucrate, de a solicita

⁴² *Ibidem.*

⁴³ А.И. Миллер, *Историческая политика в Восточной Европе начала XXI века*, in: Историческая политика в XXI веке / под ред. А. Миллера, М. Липман. М.: Новое литературное обозрение, 2012, p. 19, pp. 7-32 p.

⁴⁴ Ольга Юрьевна Малинова, *Политика памяти как область символической политики*.

⁴⁵ В.Н. Серeda, М.Ю. Серeda, *Защита прав и свобод человека и гражданина в сети Интернет*. Воронеж, 2013, p. 70.

⁴⁶ Елена Анатольевна Войниканис, *Право быть забытым: правовое регулирование и его теоретическое осмысление*, in: Правоведение. 2016. №3 (326). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-byt-zabytym-pravovoe-regulirovanie-i-ego-teoreticheskoe-osmyslenie> (consultat 13.01.2025).

⁴⁷ Convenție Nr. 208 din 28-01-1981 Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal Publicat: 30-12-2015 în Tratatul Internațional Nr. 44 art. 208. Întocmită la Strasbourg la 28 ianuarie 1981. În vigoare din 1 iunie 2008. Online: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=117361&lang=ro

⁴⁸ Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01995L0046-20031120>

rectificarea sau distrugerea datelor prelucrate cu încălcarea principiilor de bază a prelucrării acestora și dreptul de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor⁴⁹.

Atenția pe care instituțiile europene o acordă dreptului de a fi uitat este determinată de convingerea că internetul, ca tehnologie, care permite stocarea unor cantități potențial nelimitate de informații, reprezintă o amenințare la adresa vieții private. În acest context, dreptul de a fi uitat este perceput ca o modalitate suplimentară, bazată pe principii universale recunoscute, de a controla prelucrarea informațiilor personale în mediul online de către persoana vizată⁵⁰. Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal, care a fost adoptat de Parlamentul European și de Consiliu la 27 aprilie 2016 în art. 17 reglementează dreptul la ștergerea datelor, adică „dreptul de a fi uitat” și dreptului de a solicita distrugerea datelor⁵¹. Dreptul de a fi uitat nu se aplică atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară: (1) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; (2) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este investit operatorul; (3) din motive de interes public în domeniul sănătății publice; (4) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul de a fi uitat este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau (5) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță⁵².

Dreptul de a fi uitat este argumentat prin raportarea la noțiunea de individ și la condițiile necesare pentru dezvoltarea acestuia, care includ viața privată și controlul asupra publicării informațiilor personale. Astfel, protecția vieții private, care include dreptul de a fi uitat, este plasată în contextul „respectării demnității persoanei și a autonomiei sale, adică capacitatea de dezvoltare personală”⁵³.

Concluzii. În urma cercetării întreprinse, se poate constata că procesul de teoretizare a memoriei istorice presupune o delimitare clară între multiple concepte care, deși apropiate, nu sunt sinonime. Distincțiile operate între trecut istoric, memorie individuală, memorie autobiografică, memorie colectivă și memorie istorică au contribuit la formularea unei viziuni coerente asupra fenomenului memoriei ca realitate socială, culturală și juridică.

Totodată, definirea și argumentarea dreptului la memorie istorică confirmă actualitatea acestui concept în contextul valorificării patrimoniului cultural și al consolidării identităților colective. La fel de importantă este și integrarea noțiunii de drept de a fi uitat, care introduce

⁴⁹ Елена Анатольевна Войниканис, *Право быть забытым: правовое регулирование и его теоретическое осмысление*.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) JO L 119, 4.5.2016, pp. 1-88 p, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>

⁵² *Ibidem*.

⁵³ *Этика и права человека в информационном обществе*: мат-лы Европейской региональной конференции, организованной Комиссией Франции по делам ЮНЕСКО и Советом Европы. Страсбург, 13-14 сентября 2007 г. М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2009, p. 10.

o perspectivă echilibrată între protejarea memoriei și respectarea drepturilor individuale în societatea contemporană.

Prin analiza realizată s-au obținut două rezultate esențiale:

1. Clarificarea terminologică necesară pentru a evita confuziile conceptuale frecvent întâlnite în discursul public și academic;

2. Fundamentarea unei înțelegeri multidimensionale a memoriei istorice, plasată la intersecția dintre istorie, drept, filosofie și științe sociale.

În concluzie, memoria istorică nu poate fi redusă la simpla evocare a trecutului, ci reprezintă un proces dinamic de selecție, interpretare și transmitere, prin care societățile își construiesc identitatea și își proiectează viitorul. Această perspectivă legitimează necesitatea unui cadru conceptual și normativ coerent, capabil să garanteze atât dreptul la memorie istorică, cât și respectul pentru diversitatea memoriilor și pentru drepturile individuale ale persoanei.

* Articolul este elaborat în cadrul subprogramului de cercetare: 01.05.01 *Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul aderării la Uniunea Europeană: abordări juridice, politologice și sociologice*, realizat de Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova.